

Al Presidente della SZN
[REDACTED]

Al Direttore Generale della SZN
[REDACTED]

Amministrazione Generale

Oggetto: *Linee guida di analisi del contesto normativo ed applicativo generale finalizzato alla predisposizione del primo Bilancio sociale 2021 della Stazione Zoologica Anton Dohrn - Costituzione del Comitato Tecnico con la funzione di predisposizione del primo documento di rendicontazione sociale della Stazione Zoologica Anton Dohrn*

Illustre Presidente, Egr. Direttore Generale,

il presente Rapporto Tecnico, redatto unitamente alla dott.ssa Francesca Di Carlo, illustra il contesto normativo ed applicativo generale che può costituire la base di riferimento per la predisposizione del primo documento di rendicontazione sociale della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

L'esigenza del legislatore è quella di indurre ogni amministrazione pubblica a fornire risposte alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare con la rendicontazione sociale anche gli effetti dell'azione amministrativa.

La direttiva del 17 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 63 del 16 marzo 2006, disciplina la "Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche" ed ha l'obiettivo di fornire alle amministrazioni pubbliche i principi generali cui uniformare le pratiche di bilancio sociale. Il FORMEZ, peraltro, ha redatto il Manuale intitolato "BILANCIO SOCIALE LINEE GUIDA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" concernente le Linee Guida specifiche per il settore pubblico che il Dipartimento ha ritenuto di inserire, come parte integrante, nella Direttiva sopradetta.

La realizzazione del bilancio sociale presuppone il coinvolgimento delle strutture interne e degli organi di governo dell'Ente che detengono la titolarità e la responsabilità primaria della realizzazione del bilancio sociale e di quanto in esso contenuto e contribuiscono alla fase di definizione del sistema di rendicontazione per quanto attiene l'esplicitazione dei valori, della visione e delle linee di intervento prioritarie dell'amministrazione.

Per la rendicontazione delle singole aree che saranno identificate, è necessario coinvolgere sicuramente le diverse strutture interessate, che partecipano all'analisi della propria attività, alla raccolta delle informazioni e alla predisposizione del documento.

Il bilancio sociale, sostanzialmente, deve rappresentare in un quadro unitario ed integrato il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati e costituisce l'esito di un processo con il quale l'Ente:

- a) rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato;
- b) esprimere il senso dell'azione dell'amministrazione, descrivendo i processi decisionali e operativi che la caratterizzano e le loro ricadute sulla comunità.

Amministrazione Generale

È di fondamentale importanza che il bilancio sociale sia:

- 1) realizzato con cadenza periodica, in genere annuale, permettendo di confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni dell'amministrazione;
- 2) integrato con il sistema di programmazione e controllo e con l'intero sistema informativo contabile;
- 3) indicativo delle diverse tipologie di interventi posti in essere dall'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze, quali la formulazione e l'attuazione di politiche, la realizzazione di piani, programmi e progetti, le azioni di tipo normativo e l'erogazione di servizi;
- 4) **integrato progressivamente con i processi decisionali, gestionali e di comunicazione dell'amministrazione.**

I presupposti per l'adozione del bilancio sociale sono quindi:

- ✓ chiara formulazione dei valori e delle finalità che presidono alla sua azione e l'identificazione dei programmi, piani e progetti in cui si articola;
- ✓ identificazione delle responsabilità politiche e dirigenziali;
- ✓ integrazione con un sistema informativo contabile e di gestione delle risorse umane in grado di supportare efficacemente l'attività di rendicontazione. Il sistema informativo di supporto al bilancio sociale deve poter consentire una comparazione temporale dei dati riferita a più annualità e includere, ove ritenuti significativi, eventuali confronti con altre amministrazioni;
- ✓ individuazione degli obiettivi di miglioramento;
- ✓ **allineamento e l'integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione adottati dall'amministrazione;**
- ✓ **continuità dell'iniziativa e confrontabilità nel tempo.**

Il bilancio sociale deve essere predisposto pertanto:

- ✓ descrivendo in sintesi una presentazione iniziale del documento esplicitando la missione e la visione che orientano l'azione, chiarendo gli indirizzi che intende perseguire e le priorità di intervento con riferimento alle caratteristiche e all'evoluzione del contesto in cui opera la Stazione Zoologica Anton Dohrn;

- ✓ descrivendo l'operato dell'amministrazione nelle diverse aree di intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati;
- ✓ esplicitando le risorse dell'Ente ha potuto disporre, delle azioni poste in essere e dei risultati conseguiti con la loro gestione;
- ✓ evidenziando la metodologia utilizzata sul processo di rendicontazione (nel nostro caso economico patrimoniale);
- ✓ definendo in sintesi gli ambiti di competenza dell'Ente e descrivere il suo assetto istituzionale e di governo e la sua struttura organizzativa tenendo conto non solo dell'articolazione interna, ma anche della rete dei soggetti collegati, come Enti di Ricerca, Ministeri, altre amministrazioni pubbliche (Enti locali), società, agenzie, fondazioni, aziende speciali ecc.;
- ✓ illustrando quanto attuato direttamente dall'Ente, ma anche di quelle azioni realizzate da soggetti esterni, pubblici o privati, con i quali l'amministrazione ha definito rapporti di collaborazione (mediante contratti, concessioni, accordi, convenzioni, etc.), come ad esempio la Fondazione Dohrn, nell'attuazione delle politiche o per la gestione delle funzioni.

Amministrazione Generale

Nel rendere conto delle risorse di cui l'Ente ha potuto disporre per svolgere la propria attività e delle modalità della loro gestione, il bilancio sociale deve fornire informazioni in merito a:

- entrate e spese della gestione;
- proventi e costi della gestione;
- patrimonio dell'amministrazione e sua variazione;
- dotazione e profili del personale;
- **interventi di razionalizzazione e innovazione organizzativa effettuati;**
- **interventi per accrescere e valorizzare il capitale umano dell'amministrazione (CCI, Regolamenti ecc.);**
- utilizzo e sviluppo di infrastrutture e soluzioni tecnologiche anche informatiche per la gestione dei processi e dei servizi;
- partecipazioni dell'Ente con altri soggetti pubblici e privati.

Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato dell'amministrazione da parte dei suoi interlocutori.

Quindi nel bilancio sociale occorre rappresentare:

- ✓ gli obiettivi perseguiti, in termini di cambiamenti quantificabili e misurabili attesi rispetto ad una determinata situazione di partenza;
- ✓ le azioni intraprese, in termini di piani, progetti, servizi e interventi normativi, anche se relative a iniziative pluriennali non ancora concluse, esplicitando indicatori di processo (attività, tempi, stato di avanzamento);
- ✓ le risorse impiegate, in termini di volumi di fattori produttivi impiegati, finanziari (entrate e spese) ed economici (proventi e costi);
- ✓ i risultati raggiunti, in termini di:

- quantità e qualità delle prestazioni rese;
- indicatori di efficienza, che misurano l'impiego di risorse (input) per il conseguimento di determinati risultati (output);
- indicatori di efficacia, che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati;
- indicatori di effetto, che valutano la ricaduta sociale degli interventi realizzati (out come);
- giudizi formulati direttamente dai destinatari degli interventi e dagli utenti dei servizi;
- ogni altro elemento descrittivo che consenta di valutare il rapporto tra gli obiettivi previsti e i risultati conseguiti;
- gli impegni e le azioni previste per il futuro, in termini di ulteriori cambiamenti programmati sulla base dei risultati raggiunti.

Amministrazione Generale

Le informazioni relative alla rendicontazione delle risorse disponibili e utilizzate dall'Ente devono consentire:

- ✓ la rendicontazione delle entrate e delle spese, evidenziando la provenienza e la destinazione delle risorse finanziarie, le politiche di bilancio adottate, l'articolazione delle spese correnti e per investimenti, l'elaborazione di opportuni indicatori finanziari;
- ✓ la rendicontazione dei proventi e dei costi, riportando i dati derivanti dall'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale generale ed analitica;
- ✓ la rendicontazione del patrimonio e della sua variazione, fornendo informazioni relative in particolare alla gestione dei beni mobili e immobili, alle operazioni finanziarie, ai debiti contratti e in generale agli equilibri a breve e a medio-lungo termine;
- ✓ la rendicontazione del personale e dell'organizzazione, fornendo informazioni relative alle politiche di gestione e di sviluppo del personale, (formazione, valutazione, mobilità, sistema retributivo e politiche di incentivazione, comunicazione, benessere organizzativo, etc.) e alle innovazioni di struttura e di processo relative all'organizzazione del lavoro;
- ✓ la rendicontazione del capitale umano, evidenziando gli interventi e i risultati realizzati dall'amministrazione nella gestione del patrimonio di conoscenze, nello sviluppo delle competenze dei dipendenti, nella qualità delle relazioni interne ed esterne;
- ✓ la rendicontazione relativa alle infrastrutture e alle tecnologie, fornendo informazioni sugli investimenti realizzati per migliorare la qualità degli spazi fisici e delle soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione dei processi e dei servizi;
- ✓ la rendicontazione delle partecipazioni, fornendo un quadro significativo degli enti e delle società di cui l'amministrazione detiene il controllo o quota di partecipazione e illustrando anche i risultati derivanti dalla rete di alleanze con altri soggetti pubblici e privati attuate dall'Ente.

È di fondamentale importanza, inoltre, per la funzione che svolge, che il bilancio sociale sia adeguatamente **supportato da una attività di comunicazione** finalizzata alla diffusione e alla partecipazione del bilancio stesso all'interno e all'esterno dell'amministrazione e, più in generale, alla costruzione di un dialogo permanente con i destinatari del documento.

Il piano di comunicazione relativo al bilancio sociale deve definire:

- i differenti interlocutori a cui si rivolge;
- le azioni e gli strumenti di comunicazione da adottare;
- le modalità di valutazione dei risultati della comunicazione.

In base alle risorse disponibili, l'amministrazione deve consentire un'efficace diffusione del bilancio sociale, mettendo a disposizione il documento integrale o un suo estratto a tutti i cittadini e ai diversi interlocutori interni ed esterni all'amministrazione, attraverso azioni quali:

- l'invio diretto;
- la distribuzione presso gli sportelli dell'amministrazione o presso specifici punti informativi anche telematici;
- la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione o sulla stampa locale; o conferenze stampa, convegni o eventi dedicati.

Nello spirito del dialogo con i diversi interlocutori, l'Ente potrà prevedere forme di partecipazione del bilancio sociale e di raccolta di giudizi, valutazioni e commenti da parte dei destinatari, quali, ad esempio, incontri pubblici con i cittadini e con i diversi interlocutori, forum on line, indagini di soddisfazione, sondaggi di opinione, etc. Tale attività di ascolto deve essere finalizzata sia a valutare il gradimento e l'efficacia comunicativa del bilancio sociale, sia il giudizio dei destinatari sui risultati raggiunti dall'Ente.

Tenuto conto di quanto sopra si propone la costituzione di un Comitato Tecnico con competenze specifiche con l'obiettivo di supportare la predisposizione del primo Bilancio sociale della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Restiamo a disposizione per eventuali confronti in merito.

Napoli, 15 luglio 2022

Dott.ssa Francesca Di Carlo PhD

Il Coordinatore dell'Area
Amministrazione Generale
Dott. Alessandro Preti

Amministrazione Generale